

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчеҳра Агзамова АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ АҲВОЛИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР (17-18-ЮЗЙИЛЛИК ЎРТАЛАРИ).....	5
2. Ильдар Азизов РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОБСЕ.....	13
3. Farangis Azimova ЎРТА АСРЛАРДА ДАШТИ ҚИПЧОҚДА ЮЗ БЕРГАН СИЁСИЙ-ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ АМУДАРЁ – СИРДАРЁ ОРАЛИГИДАГИ ВОҲАЛАРГА ТАЪСИРИ..	19
4. Феруза Амонова XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚЎЛЧИЛИК ТАРИХИ (БУХОРО АМИРЛИГИ МИСОЛИДА).....	28
5. Ikrom Djurayev MARKAZIY OSIYODA QADIMGI KO‘CHMANCHI VA O‘TROQ AHOLINING O‘ZARO MUNOSABATLARI.....	34
6. Фарходжон Исматуллаев O‘ZBEKISTONNING YEVROPA ITTIFOQI BILAN HAMKORLIK ALOQALARI TARIXSHUNOSLIGINING AYRIM JIHLTLARI.....	41
7. Dilshod Komolov, Shodiyor Do‘smurodov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PROKURATURA IDORALARINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI (1991-2000 yillar misolida).....	49
8. Dilshod Komolov, Murodali Xamdamov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD TIZIMINING RAQAMLASHTIRILISHI.....	56
9. Pyosbek Mamatkarimov SOSIALISTIK REALIZMNING O‘ZBEK ADABIYOTIGA KIRIB KELISHI TARIXI.....	64
10. Yosin Ortiqov, Ra’no Ergasheva QO‘QON SHAHRI TARIXI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	69
11. Ибрагимжан Ташматов РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ (История и современность).....	74
12. Aziza Shotemirova IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA SANOAT KORXONALARIDA O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARINING O‘RNI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	80

Ильдар Рафаэльевич Азизов,
PhD, доцент кафедры «Управление бизнесом и
предпринимательство» Высшей школы бизнеса и
предпринимательства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Email: ildar8707@gmail.com

РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОБСЕ

For citation: Ildar R. Azizov. DEVELOPMENT OF INTERPARLIAMENTARY COOPERATION BETWEEN THE OLIY MAJLIS OF UZBEKISTAN AND THE OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 1, pp.13-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14803421>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются этапы становления и развития межпарламентского сотрудничества Олий Мажлиса Республики Узбекистан с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Освещены ключевые направления сотрудничества: региональная безопасность, экономическое развитие, защита прав человека и экологическая повестка. Акцент сделан на роли парламентской дипломатии в укреплении международного имиджа Узбекистана. Выделяются достижения, такие как продвижение международных инициатив Узбекистана и демократических реформ, а также обозначены вызовы, требующие дальнейшего внимания.

Ключевые слова: Парламентская дипломатия, Узбекистан, Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ), международное сотрудничество, демократические реформы, региональная безопасность, права человека, гендерное равенство, молодежная политика, экологическая безопасность, Аральское море, трансграничные угрозы.

Ildar Rafaelevich Azizov,
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
“Biznesni boshqarish va tadbirkorlik” kafedrasida dotsent, PhD.
Elektron pochta: ildar8707@gmail.com

**O‘ZBEKISTON OLIY MAJLISINING YEXHT PARLAMENT ASAMBLEYASI
BILAN PARLAMENTLARARO HAMKORLIGI RIVOJLANNISHI**

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasi (YEXHT PA) bilan parlamentlararo hamkorligining shakllanishi va rivojlanishi bosqichlari tahlil qilinadi.

Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy rivojlanish, inson huquqlarini himoya qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha masalalarni hal etish. O'zbekistonning xalqaro nufuzini mustahkamlashda parlament diplomatiyasining muhim rolga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonning xalqaro tashabbuslari va demokratik islohotlarni ilgari surishdagi yutuqlari qayd etilgan, shuningdek, qo'shimcha e'tibor va chora-tadbirlarni talab qiladigan vazifalar belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: Parlament diplomatiyasi, O'zbekiston, YEXHT Parlament Assambleyasi (YEXHT PA), xalqaro hamkorlik, demokratik islohotlar, mintaqaviy xavfsizlik, inson huquqlari, gender tengligi, yoshlar siyosati, ekologik xavfsizlik, Orol dengizi, transchegaraviy tahdidlar.

Ildar R. Azizov,

Associate Professor of the Department of Business Management and Entrepreneurship, PhD, Higher School of Business and Entrepreneurship under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
Email: ildar8707@gmail.com

DEVELOPMENT OF INTERPARLIAMENTARY COOPERATION BETWEEN THE OLIY MAJLIS OF UZBEKISTAN AND THE OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ABSTRACT

The article examines the stages of formation and development of inter-parliamentary cooperation between the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA). Key areas of cooperation are highlighted: regional security, economic development, human rights protection and the environmental agenda. The emphasis is on the role of parliamentary diplomacy in strengthening the international image of Uzbekistan. Achievements such as the promotion of Uzbekistan's international initiatives and democratic reforms are highlighted, and challenges requiring further attention are identified.

Index Terms: Parliamentary diplomacy, Uzbekistan, OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA), international cooperation, democratic reforms, regional security, human rights, gender equality, youth policy, environmental security, Aral Sea, transboundary threats.

Введение:

Парламентская дипломатия играет важную роль в современной международной политике, создавая платформу для открытого диалога между государствами. Узбекистан, укрепляя свою внешнюю политику, активно развивает парламентские связи, включая взаимодействие с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. Это сотрудничество началось в период обретения независимости Узбекистаном и продолжает развиваться как инструмент укрепления международной безопасности и продвижения демократических реформ.

Методы:

Узбекистан использует комплексный подход к сотрудничеству с ПА ОБСЕ. Основные методы включают участие делегаций Олий Мажлиса в летних, зимних и осенних сессиях, представление инициатив в области экологии, прав человека, гендерного равенства и молодежной политики. Важную роль играют двусторонние встречи с руководством ОБСЕ, а также инициирование совместных резолюций. Кроме того, Узбекистан активно сотрудничает

в рамках наблюдательных миссий ОБСЕ, что позволяет повышать прозрачность демократических процессов в стране. Для реализации целей применяются инструменты парламентской дипломатии, интеграция международных стандартов в национальное законодательство и поддержка диалога по региональным вопросам.

Результаты:

История создания и функционирования Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА) является одним из автономных институтов Организации, главной задачей которого является налаживание межпарламентского диалога по вопросам сотрудничества во всех аспектах деятельности ОБСЕ.

ПА была образована по итогам Парижского саммита 1990 г. [1] и состоит из более 300 членов, которые делегированы со всех 57 стран-участников Организации. Штаб-квартира (Секретариат) расположена в г.Копенгаген (Дания) [2].

Ассамблея - самостоятельная структура в системе ОБСЕ, имеющая целью содействие участию парламентов государств-участников в деятельности Организации посредством обсуждения проблем и принятия резолюций и рекомендаций. ПА поддерживает тесные связи с другими структурами ОБСЕ, определяет собственные правила процедуры и методы работы.

Основной задачей Ассамблеи является развитие межпарламентского диалога по продвижению демократии в регионе ОБСЕ. В ходе регулярных тематических конференций парламентарии обмениваются мнениями, анализируют передовой опыт и обсуждают с международными экспертами вопросы, касающиеся деятельности Организации. В рамках программы активного наблюдения за выборами парламентарии как избранные прямым голосованием официальные лица, опираясь на свой уникальный опыт и экспертные знания, участвуют в наблюдательной деятельности ОБСЕ.

Парламентская ассамблея собирается два раза в год на ежегодные летние и зимние сессии. Ежегодные сессии проходят, как правило, в июле ротационно в одном из государств-участников ОБСЕ, зимние – в феврале в г.Вена [3].

На пленарном заседании ежегодной сессии принимается заключительная декларация и различные резолюции, а также избираются должностные лица Ассамблеи [4]. На ежегодной сессии решения принимаются большинством голосов. Резолюции Ассамблеи не имеют обязательной силы для правительств и носят рекомендательный характер. Декларации, принимаемые Ассамблеей каждый год и направляемые правительствам и институтам ОБСЕ, представляют собой коллективную позицию парламентов государств-участников ОБСЕ.

Зимние заседания Парламентской ассамблеи проводятся один раз в год в течение первых двух месяцев года (как правило, в феврале) в г.Вена и включают заседания Постоянного комитета и Общих комитетов Ассамблеи [5].

Повестка дня каждого зимнего заседания содержит оценку деятельности ОБСЕ и другие вопросы, относящиеся к деятельности ОБСЕ. В ходе зимних заседаний Общие комитеты не принимают политических резолюций, но они могут предлагать такие резолюции для принятия Постоянным комитетом.

Постоянный комитет состоит из 57 глав национальных делегаций и членов Бюро. Постоянный комитет утверждает бюджет, назначает Генерального секретаря и занимается подготовкой работы Ассамблеи [6].

Работа Ассамблеи разделена между тремя Общими комитетами, которые соответствуют трем основным разделам Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975г. К ним относятся:

- Общий комитет по политическим вопросам и безопасности (Первый комитет);
- Общий комитет по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде (Второй комитет);
- Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам (Третий комитет) [6].

ЭТАПЫ И ДИНАМИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Ранние годы взаимодействия

Первый этап взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ начался в 1993 году, когда Олий Мажлис Республики Узбекистан стал полноправным членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ [7].

В соответствии с установленной квотой, состав делегации ОМ РУ на мероприятиях ПА ОБСЕ можно состоять из не более чем 6 депутатов с учетом интересов узбекской стороны [8].

В этот период основное внимание уделялось вопросам безопасности, прав человека и экономического сотрудничества.

Кризис в отношениях с ПА ОБСЕ (2005–2016-е годы).

Во второй половине 2000-х годов взаимоотношения между Узбекистаном и ПА ОБСЕ пережили серьёзные охлаждения, вызванные попытками ряда стран-членов организации использовать ассамблею для оказания давления и вмешательства во внутренние дела Узбекистана.

Так по инициативе отдельных стран-членов Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Узбекистан провести международное расследование трагедии в Андижане 2005 года, а также отметила необходимость направления в страну специальной чрезвычайной миссии от ПА ОБСЕ. Данное положение нашло свое отражение в итоговой «Вашингтонской декларации», утвержденной на заключительном заседании 14-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Вашингтон (США) 5 июля 2005 года [9].

Ввиду возникших разногласий и взаимных обвинений делегация Олий Мажлиса приняла решение приостановить свое участие в деятельности ПА ОБСЕ.

Современный этап сотрудничества

С 2017 года активизировалось сотрудничество Узбекистана с ПА ОБСЕ. Делегации страны участвовали в зимних, летних и осенних сессиях Ассамблеи, начиная с 2017 года, а также в ряде онлайн-мероприятий в период пандемии COVID-19. В 2018 году Узбекистан возобновил полноценное участие в ПА ОБСЕ с уплатой членского взноса и созданием постоянной делегации.

Сессии Ассамблеи предоставляли платформу для представления инициатив Узбекистана, включая вопросы экологии, реформ в области прав человека, гендерного равенства и молодежной политики. Значимой вехой стало участие миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на парламентских выборах 2019 года.

В рамках сотрудничества проводились двусторонние встречи с руководством ПА ОБСЕ, обсуждались ключевые региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане, экологические проблемы Приаралья и реализацию ЦУР [10]. Узбекистан совместно с Казахстаном инициировал и добился принятия резолюции по устойчивому развитию, что отражает обновлённую внешнюю политику страны [11].

В последние годы на сессиях Ассамблеи делегация Узбекистана активно продвигала инициативы, касающиеся борьбы с коррупцией, свободы СМИ, реформ и демократических преобразований в стране. Узбекская сторона продолжает укреплять сотрудничество с ПА ОБСЕ, подтверждая свою роль в решении актуальных международных вопросов.

Сегодня взаимодействие охватывает такие направления, как:

- поддержка демократических преобразований;
- защита прав человека;
- борьба с изменением климата;
- укрепление экономических связей.

Обсуждение.

Ключевые направления сотрудничества

1. **Региональная безопасность.** В рамках ПА ОБСЕ Узбекистан активно выступает за укрепление стабильности в Центральной Азии. Делегация Олий Мажлиса

неоднократно поднимала вопросы урегулирования афганского кризиса, противодействия радикализации и сотрудничества в борьбе с трансграничными угрозами.

2. **Экономическое развитие.** На платформе ПА ОБСЕ Узбекистан обсуждает перспективы устойчивого экономического роста, акцентируя внимание на транспортной инфраструктуре, энергетике и цифровой трансформации.

3. **Правозащитная тематика.** Узбекистан демонстрирует прогресс в защите прав человека, что неоднократно отмечалось в отчетах ОБСЕ. Особое внимание уделяется вопросам гендерного равенства, защиты прав молодежи и свободы слова.

4. **Климатическая повестка.** Одной из приоритетных тем является экологическая безопасность и смягчение последствий экологических катастроф, включая проблему Аральского моря. В рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ Узбекистан продвигает инициативы по устойчивому управлению водными ресурсами.

Регулярное участие делегаций Олий Мажлиса в ежегодных заседаниях, конференциях и форумах Ассамблеи позволило наладить конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности, борьбы с терроризмом, наркотрафиком и транснациональной преступностью

Роль парламентской дипломатии в укреплении международного имиджа Узбекистана. Развитие межпарламентского сотрудничества позволяет Узбекистану не только продвигать свои национальные интересы, но и активно участвовать в решении глобальных проблем. Партнерство с ПА ОБСЕ способствует:

- укреплению репутации Узбекистана как конструктивного участника международного сообщества;
- повышению прозрачности демократических институтов страны;
- созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Проблемы и вызовы сотрудничества. Несмотря на успехи, сохраняются определенные вызовы, такие как:

- необходимость усиления подготовки делегаций для более эффективного представления интересов Узбекистана;
- недостаточная синхронизация национальных законодательных инициатив с международными стандартами;
- сложность достижения консенсуса по ряду спорных вопросов, включая права человека.

Заключение:

Сотрудничество Олий Мажлиса Узбекистана с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ является важным элементом внешней политики страны и примером успешного использования парламентской дипломатии для решения актуальных международных вопросов. Активная работа делегации Узбекистана способствует не только укреплению международной безопасности, но и продвижению реформ, направленных на развитие демократических институтов.

Иқтибослар/Сноски/References

1. «Парижская хартия для новой Европы. Новая эра демократии, мира и единства» 21 ноября 1990 года (г. Париже, заседание глав государств и правительств государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)). (The Charter of Paris for a New Europe. A New Era of Democracy, Peace and Unity, November 21, 1990 (Paris, meeting of the heads of state and government of the participating states of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)).

2. Веб-сайт ПА ОБСЕ// <https://www.oscepa.org/ru/chleny>. (OSCE PA website// <https://www.oscepa.org/ru/chleny>)

3. Правила процедур (Регламент) ПА ОБСЕ, 2 ноября 2024 г. Часть III «Сессии и заседания», правило №11. (Rules of Procedure of the OSCE PA, 2 November 2024. Part III “Sessions and Meetings”, Rule No. 11.)
4. Правила процедур (Регламент) ПА ОБСЕ, 2 ноября 2024 г. Часть III «Сессии и заседания», правило №12. (Rules of Procedure of the OSCE PA, 2 November 2024 Part III “Sessions and Meetings”, Rule No. 12)
5. Правила процедур (Регламент) ПА ОБСЕ, 2 ноября 2024 г. Часть III «Сессии и заседания», правило №12. (Rules of Procedure of the OSCE PA, 2 November 2024. Part III “Sessions and Meetings”, Rule No. 12.)
6. Правила процедур (Регламент) ПА ОБСЕ, 2 ноября 2024 г. Часть I «Состав, цели, членство и должностные лица Ассамблеи», правило №6. Rules of Procedure of the OSCE PA, 2 November 2024. Part I “Composition, purposes, membership and officers of the Assembly”, Rule No. 6.
7. Акрамов, М. К. Развитие межпарламентских связей Узбекистана. — Вестник политологии, 2020. (Akramov, M.K. Development of inter-parliamentary relations of Uzbekistan. - Bulletin of Political Science, 2020).
8. Веб-сайт ПА ОБСЕ// <https://www.oscepa.org/ru/chleny>. (OSCE PA website// <https://www.oscepa.org/ru/chleny>)
9. Информационное агентство РИА Новости, статья: «ПА ОБСЕ призвала Узбекистан провести расследование трагедии в Андижане», 6 июля 2005 г. <https://ria.ru/20050706/40850890.html?ysclid=m3rbr4sjtu478913843> (RIA Novosti news agency, article: “OSCE PA called on Uzbekistan to conduct an investigation into the tragedy in Andijan,” July 6, 2005 <https://ria.ru/20050706/40850890.html?ysclid=m3rbr4sjtu478913843>)
10. Материалы заседаний Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (официальные отчеты и резолюции)// <https://www.oscepa.org/ru>. (Materials of the meetings of the OSCE Parliamentary Assembly (official reports and resolutions)// <https://www.oscepa.org/ru>)
11. Резолюция ПА ОБСЕ «Реализация Целей устойчивого развития в Центральной Азии», Бирмингем, 2022 г. (OSCE PA Resolution “Implementation of the Sustainable Development Goals in Central Asia”, Birmingham, 2022).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000